

Survei Magnetotellurik (MT) dan Time Domain Electro Magnetic (TDEM) Daerah Panas Bumi Lainea, Provinsi Sulawesi Tenggara

Ahmad Zarkasyi*, Sri Widodo**

Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, KESDM

*zarkasyiahmad@gmail.com, **singo_werdoko@yahoo.com

Abstrak

Daerah Lainea merupakan salah satu daerah berpotensi panas bumi di Sulawesi Tenggara dengan manifestasi permukaan berupa mata air panas bertemperatur 42-80 °C dan batuan teralterasi. Penelitian tentang panas bumi daerah ini telah berlangsung sejak 1996 sampai dengan 2013 dan salah satunya metode magnetotellurik (MT). Rekomendasi area prospek penelitian terdahulu berada di bagian tengah yang melingkupi lokasi semua manifestasi panas bumi. Pada Tahun 2014, survey MT dan TDEM kembali dilakukan untuk memperapat titik MT dengan tujuan menegaskan keprospekan panas bumi dan memperkuat data geosain yang berguna untuk penyelidikan atau pengembangan panas bumi. Hasil pemodelan MT dari penggabungan data 2011 dan 2014 mengindikasikan adanya batuan intrusi/plutonik sebagai sumber panas sistem panas bumi Lainea dengan posisi kedalaman sekitar 1250-1500 meter dan luas daerah prospek sekitar 15 km².

Kata Kunci: Panas bumi, Magnetotellurik, Lainea

1. PENDAHULUAN

Daerah panas bumi Lainea merupakan salah satu daerah berpotensi panas bumi yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan (Gambar 1). Penyelidikan kepanas bumian oleh Badan Geologi-Pusat Sumber Daya Geologi telah dilakukan sejak tahun 2010 dengan metode geologi, geokimia dan geofisika terpadu. Penyelidikan dilanjutkan pada tahun 2011 dengan menggunakan survei aliran panas dan magnetotellurik. Hasil survei yang menarik tentang kepanas bumiannya membuat tingkat penyelidikan dilanjutkan dengan pengeboran landaian suhu pada tahun 2012 dan 2013.

Pada tahun 2014, Pusat Sumber Daya Geologi kembali melakukan survei magnetotellurik untuk memperapat titik pengukuran sebelumnya yang rentang antar titiknya masih terlalu jauh. Dengan jumlah titik yang lebih banyak dan jarak antar titik yang rapat diharapkan akan memperkuat data geosain panas bumi di daerah ini.

Sistem panas bumi di daerah ini diindikasikan dengan manifestasi berupa

mata air panas dan batuan teralterasi. Mata air panas muncul di beberapa tempat dengan suhu 48 - 80 °C, dengan pH cenderung netral. Batuannya tersusun dari satuan batuan berumur Trias hingga Resen (Gambar 2) dengan urutan yang tertua berupa metamorf, meta-batugamping, meta-batupasir, batupasir non-karbonatan, batupasir gampingan, konglomerat dan endapan alluvium.

Struktur yang berkembang di daerah ini terbentuk karena pergerakan lempeng Australia ke arah utara yang menyebabkan terjadinya tumbukan dengan lempeng Asia bagian timur/Sulawesi bagian barat dan lempeng Pasifik. Proses ini menghasilkan pergerakan tektonik yang berarah relatif baratlaut-tenggara yang dikenali sebagai Sesar Boroboro dan selaras dengan satuan metamorf. Periode tektonik selanjutnya menghasilkan sesar-sesar yang berarah baratdaya-timurlaut dan diduga mengkontruksi sistem panas bumi di daerah ini. Struktur utama yang berkembang dan mengontrol sistem panas bumi adalah Sesar Boroboro (normal) yang berarah baratlaut-tenggara, Sesar Kaendi, Landai,

Amowolo, Lainea dan Sesar Rumbalaka (mendatar).

Kompilasi geosain terpadu daerah panas bumi Lainea yang diambil dari metode geologi, geokimia dan geofisika menunjukkan area yang menarik berada di bagian tengah (Gambar 3). Area tersebut melingkupi daerah pemunculan manifestasi air panas (Kaendi, Awomolo, Landai dan Lainea) yang ditandai dari nilai tahanan jenis tinggi sebagai zona resevoir panas bumi (MT) dan didukung oleh anomali gaya berat tinggi dan zona demagnetisasi (magnet rendah). Anomali dari survei geokimia seperti Hg dan CO₂ tanah juga terkonsentrasi di sekitar area dan kerapatan kelurusan geologi (FFD) sebagai indikasi zona rekahan.

Hasil kompilasi geosain menjadi acuan dalam mendesain area pengukuran MT. Desain pengukuran MT pada tahun 2011 sudah melingkupi area bagian tengah. Dengan dengan jumlah pengukuran yang hanya 22 titik dan rentang antar titik yang cukup jauh (1500-2000 meter) masih terdapat ambiguitas dari model yang dihasilkan. Desain pengukuran MT pada tahun 2014 adalah mengisi titik pengukuran di antara titik terdahulu dan menambah luas area pengukuran.

3. METODE SURVEI DAN TEORI MT

Metode Survei MT

Metode survei dilakukan dengan tahapan studi literatur, persiapan kerja lapangan (kalibrasi peralatan) desain survei, akuisisi, pengolahan dan pemodelan data.

Berdasarkan hasil terdahulu tentang sistem panas bumi daerah Lainea maka titik pengukuran MT didesain sehingga hasil yang diharapkan tercapai. Akuisisi data pengukuran menggunakan Phoenix System dengan rentang frekuensi yang diukur 312 - 0,1 Hz. Data hasil pengukuran diproses dengan menggunakan algoritma Robust. Kemudian data dikoreksi, editing dan dianalisis *EM strike* (rotasi).

Penentuan arah rotasi Dalam pemrosesan data MT menggunakan metode tensor impedansi untuk kuantitatifnya dan arah struktur geologi untuk kualitatifnya. Setelah proses rotasi dan *editing*, data yang mengalami *shifting* dikoreksi dengan menggunakan data TDEM. Data yang terkoreksi ini yang selanjutnya digunakan untuk pemodelan 2 dimensi.

Teori Dasar MT dan TDEM

Metode MT adalah salah satu metode geofisika yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Metode ini mengukur respon bumi dalam besaran medan listrik (E) dan medan magnet (H) terhadap medan elektromagnetik (EM) alam. Respon tersebut berupa komponen horizontal medan magnet dan listrik bumi yang diukur pada permukaan bumi pada posisi tertentu.

Tahanan jenis dari metode ini dihitung berdasarkan perbandingan besarnya medan listrik dan medan magnet yang dikenal dengan persamaan Cagniard. Persamaan ini dihasilkan dari persamaan Maxwell dengan asumsi gelombang bidang.

$$\rho_a = \frac{1}{5} f x \left| \frac{E}{H} \right|^2 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana,

- ρ_a : tahanan jenis semu (Ohm-m)
- f : frekuensi (Hz)
- E : Besarnya medan listrik (mV/km)
- H : Besarnya medan magnet (nT)

Tahanan jenis semu terdiri dari dua kurva seperti ρ_{xy} dan ρ_{yx} , kemudian dirotasi terhadap sumbu utama, bisa kedalam *TE mode* (medan listrik sejajar dengan *strike*) atau *TM Mode* (medan listrik tegak lurus *strike*).

Penetrasi kedalaman efektif dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah ini :

$$\delta = 503 \times (\rho / f)^{1/2} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana

- δ : penetrasi kedalaman efektif (m)
- ρ : tahanan jenis semu (Ohm-m)
- f : frekuensi (Hz)

Ketika tahanan jenis berubah terhadap kedalaman, maka tahanan jenis semu akan berubah terhadap frekuensi, karena frekuensi tinggi tidak memiliki penetrasi yang cukup dalam, sedangkan frekuensi rendah memiliki penetrasi lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tahanan jenis dari zona dangkal sampai ke zona dalam dapat dianalisis berdasarkan tinggi atau rendahnya frekuensi.

Skin depth sebagai fungsi dari frekuensi dan tahanan jenis dapat ditentukan dari persamaan berikut.

$$\delta = \left(\frac{2}{\omega \mu \sigma} \right)^{\frac{1}{2}} = 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana

- δ : skin depth (m)
- ω : (= $2\pi f$) frekuensi sudut
- σ : konduktivitas (S/m)
- μ : permeabilitas magnet (H/m)
- ρ : tahanan jenis semu (Ohm-m)
- f : frekuensi (Hz)

Metode TDEM (*Time Domain Electro Magnetic*) atau kadang disebut juga TEM (*Transient Electro Magnetic*) adalah salah satu metode geofisika yang memanfaatkan medan elektromagnetik untuk mengetahui struktur tahanan jenis bawah permukaan. Metode ini menggunakan sumber buatan dengan mengukur peluruhan tegangan *transient* sebagai fungsi waktu.

$$V(t, r) = I_0 \frac{C (\mu_0 \sigma r^2)^{3/2}}{10 \pi^{1/2} t^{5/2}} \quad (4)$$

- dimana, $C = A_r N_r A_s N_s \frac{\mu_0}{2\pi r^3}$, dan
- A_r = Luas area *receiver coil* (m^2)
- N_r = Jumlah perputaran didalam *receiver coil*
- A_s = Luas area dari *transmitting loop* (m^2)
- N_s = Jumlah perputaran didalam *transmitter loop*
- t_r = Waktu yang berjalan setelah arus pada *transmitter* dimatikan
- μ_0 = Permeabilitas magnetik ($\frac{\text{henry}}{m}$)
- $V(t, r)$ = Tegangan transien

- r = Jari-jari dari *transmitter loop* (m)
- I_0 = Arus pada *transmitting loop* (A)

Dengan mensubstitusi $\sigma = \frac{1}{\rho}$, pada persamaan diatas, sehingga menghasilkan nilai tahanan jenis sebagai berikut:

$$\rho_a = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{2 I_0 A_r N_r A_s N_s}{5 t^{5/2} V(t, r)} \right]^{3/2} \quad (5)$$

Hubungan ini mendefinisikan bahwa nilai tahanan jenis semu terhadap lamanya waktu yang berjalan setelah arus dimatikan.

3. HASIL PENELITIAN

Jumlah titik pengukuran sebanyak 38 titik MT dan 29 titik TDEM dengan jarak antar titik sekitar 500 sampai dengan 1250 meter (Gambar 4) yang melingkupi lokasi pemunculan manifestasi panas bumi Lainea, Landai, Amowolo dan Kaendi. Hasil Kurva MT memperlihatkan tahanan jenis pada frekuensi tinggi di titik-titik bagian utara memiliki nilai yang cukup tinggi dan kecenderungan kurva yang semakin menaik. Hal yang sama dengan kurva di titik batas barat dan timur yang juga mengindikasikan nilai tahanan jenis tinggi di frekuensi tinggi. Sedangkan kurva MT di area-area lokasi mata air panas bercirikan kurva yang menujam ke atas mulai dari frekuensi tinggi dan menerus sampai frekuensi rendah

Data TDEM tidak melingkupi semua titik MT karena adanya data MT tahun 2011. Penulis menggunakan hasil proses data TDEM yang dipetakan pada frekuensi 100 Hz, kemudian peta ini digunakan untuk koreksi data MT dimana data MT yang dikoreksi adalah data yang telah dilakukan perhalus, rotasi dan *editing*. Untuk arah rotasi digunakan metode kualitatif, yaitu analisis struktur sesar dari peta geologi. Arah struktur yang menjadi acuan rotasi adalah sesar berarah barat laut-tenggara sehingga arah rotasi adalah -60° atau $+30^\circ$. Inversi yang digunakan untuk pemodelan adalah inverse 2D. Hasil inversi ini yang akan

dijadikan model tahanan jenis dan diinterpretasi.

Penampang Tahanan Jenis

Model tahanan jenis pada lintasan L2, L2A dan L3A (Gambar 5) memperlihatkan nilai tahanan jenis lebih rendah dari 40 Ohmm di bagian permukaan bagian baratdaya. Nilai tahanan jenis merupakan respon dari endapan permukaan dan batu pasir atau dapat pula sebagai respon dari batuan teralterasi mengingat keberadaan mata air panas yang ada di sekitarnya. Batuan teralterasi oleh fluida panas ini kemungkinan berasal dari gamping/metamorf yang sebelumnya memiliki nilai tahanan jenis tinggi. Kedalaman lapisan bernilai tahanan jenis relatif rendah ini bervariasi mulai dari permukaan sampai dengan ke kedalaman sekitar 1250 meter dengan kecenderungan menebalnya ke arah baratdaya.

Di bawah struktur batuan bertahanan jenis relatif rendah (25 - 40 Ohmm) terdapat lapisan batuan bertahanan jenis 50 - 250 Ohmm bahkan >250 Ohmm. Litologi menyebutkan batuan ini adalah batuan metamorf, tetapi melihat hasil pemodelan dan acuan terdahulu, ada kemungkinan keberadaan struktur batuan yang lebih muda dari metamorf yang menerobos. Indikasi adanya batuan intrusi ini terlihat jelas dari pemodelan pada lintasan L3A.

Gambar 6 merupakan pemodelan tahanan jenis di lintasan L4, L4A dan L5. Tahanan jenis <40 Ohmm termodelkan di permukaan ujung baratdaya sampai dengan bagian tengah sedangkan lapisan permukaan di bagian tengah ke arah timurlaut memiliki nilai tahanan jenis sekitar 60-125 Ohmm. Lapisan permukaan yang bernilai <40 Ohmm di bagian baratdaya kemungkinan besar respon dari batuan endapan permukaan dan batu pasir. Sedangkan nilai tahanan jenis rendah yang berada di sekitar manifestasi panas bumi, ada kemungkinan campuran antara batuan endapan permukaan dan batuan-batuan yang telah teralterasi oleh fluida panas.

Lapisan batuan di bagian bawah dengan nilai tahanan jenis >100 Ohmm diduga merupakan lapisan batuan metamorf. Asumsi ini mengacu pada hasil pemetaan geologi yang memetakan batuan metamorf ini menyusun area perbukitan dan mendasari area pedataran. Selain batuan metamorf, nilai tahanan jenis tinggi terindikasi di bagian tengah dengan nilai >125 Ohmm yang diperkirakan sebagai bagian batuan intrusi yang termodelkan pada penampang sebelumnya.

Sebaran Tahanan Jenis

Sebaran tahanan jenis pada kedalaman 250 sampai dengan 750 meter masih sangat mencirikan sebaran batuan permukaan (Gambar 7). Nilai tahanan jenis tinggi >70 Ohmm mengisi topografi perbukitan yang tersusun oleh batuan metamorf sedangkan bagian selatan bertahanan jenis <50 Ohmm sebagai respon batuan aluvium/batupasir-gampingan/meta batupasir. Pada kedalaman 1000 meter dan seterusnya terlihat adanya keseragaman batuan yang dicirikan dengan sebaran tahanan jenis yang lebih tinggi dan relatif tidak kontras di semua area. Pola ini sebagai indikasi mulai kedalaman tersebut batuan penyusun relatif lebih massif dan segar.

Perubahan pola sebaran tahanan jenis berkorelasi dengan sistem panas bumi. Sebaran tahanan jenis relatif rendah secara konsisten mengisi area mata air panas. Pada kedalaman 250 meter, area sekitar mata air panas memiliki nilai tahanan jenis relatif rendah <40 Ohmm. Nilai relatif rendah dibandingkan area sekitarnya tersebut konsisten menerus sampai ke kedalaman 750 meter kecuali sekitar mata air panas Landai dimana pada kedalaman 500 meter, terdapat indikasi nilai tinggi (>70 Ohmm) dan semakin jelas pada kedalaman 750 meter (>100 Ohmm).

Tahanan jenis tinggi yang muncul di sekitar mata air panas Landai menerus ke kedalaman. Pada kedalaman 1000 meter, tahanan jenis

tinggi (>150 Ohmm) semakin jelas dengan pola kontur tertutup. Perubahan nilai dan luasannya secara berpola terlihat dari peta sebaran 1250, 1500, 1750 dan 2000 meter. Bahkan pada kedalaman 2000 meter, semua area pemunculan mata air panas telah terlindungi oleh tahanan jenis tinggi dengan nilai >250 Ohmm.

Tahanan jenis rendah di sekitar mata air panas pada kedalaman 250 - 750 meter diduga berasosiasi dengan batuan yang teralterasi oleh fluida panas. Batuan asal yang teralterasi oleh fluida panas ini mungkin berasal dari batuan metamorf/endapan permukaan dan atau batugamping. Sedangkan adanya zona tahanan jenis tinggi berpola kontur tertutup yang mulai terdeteksi pada kedalaman 1250 meter mengindikasikan kuat adanya blok batuan dengan nilai tahanan jenis yang kontras dibandingkan batuan sekitarnya (metamorf). Tubuh batuan ini diperkirakan sebagai batuan yang lebih muda yang menerobos batuan lebih tua (metamorf). Indikasi adanya tubuh batuan yang mengintrusi batuan metamorf diperkuat dengan anomali gaya berat tinggi di zona yang sama (Gambar 3).

4. DISKUSI

Sistem panas bumi Lainea terbentuk di lingkungan batuan tua dan sekitar zona struktur dan kemungkinan bersistem *heat sweep*. Sistem ini pada seting tabrakan lempeng kemungkinan berupa kerak benua yang mengalami deformasi (*shearing*) atau karena tubuh intrusi batuan plutonik (Survei Terpadu, PSDG 2010). Jika hasil MT yang terlihat pada Gambar 5,6 dan 7 diasumsikan benar maka sistem panas bumi *heat sweep* ini dapat terbantahkan.

Hasil MT mengindikasikan adanya zona tahanan jenis tinggi yang kontras sebagai indikasi blok batuan berbeda dibanding sekitarnya. Blok batuan tersebut diperkirakan sebagai batuan yang mengintrusi batuan metamorf dan menyimpan panas. Posisi batuan yang diperkirakan tubuh intrusi ini

berada mulai kedalaman sekitar 1250-1500 meter.

Jika diasumsikan batuan intrusi sebagai pembawa panas, maka lapisan resevoir di daerah Lainea ini kemungkinan disusun oleh batuan metamorf yang telah mengalami deformasi dan memiliki banyak rekahan. Hasil MT menunjukkan secara jelas sebaran batuan metamorf secara lateral dan vertikal. Batuan metamorf diindikasikan dengan nilai tahanan jenis sekitar 50-200 ohmm yang tersebar di bagian tengah dan terdeteksi dari permukaan sampai kedalaman yang belum dapat dipastikan.

Zona resevoir yang tersusun dari batuan metamorf terdeformasi diperkirakan berada di bagian tengah, di atas blok batuan intrusi dengan puncak resevoir berada pada kedalaman sekitar 750-1000 meter. Sedangkan lapisan yang berperan sebagai lapisan penudung tersusun dari batuan metamorf yang teralterasi dan atau sedimen yang berupa alterasi lempung. Lapisan penudung ini diindikasikan dengan nilai tahanan jenis rendah <40 ohmm

Untuk deliniasi area keprospekan secara lateral digunakan kompilasi geosain dari berbagai metode (Gambar 8). Hasil MT menunjukkan daerah prospek melingkupi daerah pemunculan manifestasi Kaendi, Awomolo, Landai dan Lainea yang ditarik dari nilai tahanan jenis tinggi yang diperkirakan sebagai zona resevoir panas bumi. Zona ini diperkuat oleh anomali gaya berat tinggi, Anomali Hg tinggi, kerapatan kelurusan geologi (FFD) sebagai indikasi zona rekahan dan anomali aliran panas.

Area prospek dengan kompilasi berbagai metode berada di zona struktur Sesar Boro-boro yang berarah baratlaut-tenggara dan sesar-sesar berarah baratdaya-timurlaut (Sesar Kaendi, Landai, Amowolo, Lainea dan Sesar Rumbalaka). Area tersebut melingkupi area pemunculan mata air panas Kaendi, Awomolo, Landai dan Lainea. Luas area diperkirakan sekitar 15 km².

5. KESIMPULAN

Sistem panas bumi Lainya terkonsentrasi di zona struktur berarah barat-laut-tenggara dan sesar-sesar berarah baratdaya-timurlaut. Sumber panas diperkirakan berasal dari batuan intrusi/plutonik yang terindikasi mulai kedalaman sekitar 1500 meter. Lapisan resevoir diduga tersusun dari batuan metamorf bertahanan jenis 50 – 200 Ohmm dengan puncak resevoir berada pada kedalaman sekitar 750 – 1000 meter. Lapisan batuan penutup diduga berasal dari batuan metamorf/sedimen/gamping yang telah teralterasi dengan nilai tahanan jenis <40 Ohmm yang terdeteksi sampai dengan kedalaman sekitar 750 meter. Zona prospek panas bumi melingkupi area pemunculan mata air panas dengan luas area sekitar 15 km².

6. UCAPAN TERIMA KASIH

ucapan terima kasih tim penulis hantarkan kepada para staf Pusat Sumber Daya Geologi bidang panas bumi yang telah berperan serta dalam penulisan ini terutama tentang informasi geologi daerah Lainya.

DAFTAR PUSTAKA

Geothermal Departement, *Basic Concept of Magnetotelluric Survey in Geothermal Fields.*, West Japan Engineering Consultants, Inc.

Burger, H.R., 1992, *Exploration Geophysics of shallow Sub Surface*, Prentice Hall.

Telford, W.M. et al, 1982. "Applied Geophysics", Cambridge University Press. Cambridge.

Tim Survei Geofisika Terpadu (2010). Laporan Survei Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Tim Survei Terpadu (2010). Laporan Survei Panas Bumi Terpadu Geologi dan Geokimia Daerah Panas Bumi Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Tim Survei Aliran Panas, (2011). Laporan Survei Aliran Panas Daerah Panas Bumi Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Tim Survei Magnetotellurik, (2011). Laporan Survei Magnetotellurik Daerah Panas Bumi Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Tim Survei Magnetotellurik, (2014). Laporan Survei Magnetotellurik Daerah Panas Bumi Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Gambar 1 Peta Lokasi daerah survey

Gambar 2. Geologi Lainya, Sulawesi Tenggara (Survei Terpadu, PSDG 2010)

Gambar 3. Geosain panas bumi daerah Lainya

Gambar 4. Sebaran titik dan data MT daerah Lainya

Gambar 5. Penampang Tahanan Jenis L2, L2A dan L3A

Gambar 6. Penampang Tahanan Jenis L4, L4A dan L5

Gambar 7 Kompilasi sebaran tahanan jenis pada berbagai kedalaman

Gambar 8. Keprospekan daerah panas bumi Lainea